

O DESING THINKING COMO ABORDAGEM METODOLÓGICA NO ENSINO DAS ARTES VISUAIS NO ENSINO MÉDIO

Luciana Pacheco de Souza¹

¹ Mestrado Profissional Em Artes Em Rede Nacional/Profartes – UFPA,
lucianapacheco26.lp@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15859088

Resumo

O presente trabalho baseia-se no uso do *Design Thinking* como metodologia ativa aplicada ao ensino de Arte no Ensino Médio. Diante dos desafios contemporâneos da educação, especialmente a necessidade de engajamento dos estudantes, a proposta se fundamenta na busca por práticas pedagógicas inovadoras que estimulem a autonomia, a criatividade e o protagonismo discente. A pesquisa, de abordagem qualitativa, com características etnográficas e fenomenológicas, foi desenvolvida com alunos do terceiro ano do Ensino Médio na Escola Tancredo de Almeida Neves, em Melgaço-PA. A dinâmica metodológica seguiu as etapas do *Design Thinking*: descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Por meio de oficinas práticas, os estudantes foram desafiados a produzir colagens artísticas a partir de temáticas socioculturais, como a consciência negra, utilizando referências da Arte Contemporânea e de suas próprias vivências. O processo evidenciou que metodologias centradas no estudante, associadas às Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), potencializam aprendizagens significativas e desenvolvem competências essenciais para a formação cidadã. Conclui-se que o *Design Thinking*, ao promover a aprendizagem colaborativa, reflexiva e criativa, contribui significativamente para a compreensão dos conteúdos, e para a construção da identidade dos alunos, valorizando seus saberes e territórios. Este estudo integra ainda experiências acadêmicas anteriores da autora, voltadas para o ensino da Língua Portuguesa na EJA e o letramento visual, reafirmando o compromisso com práticas pedagógicas inovadoras e socialmente comprometidas.

Palavras-chave: *Design Thinking*; Ensino de Arte; Metodologias Ativas; Aprendizagem Criativa; Ensino Médio.

1. INTRODUÇÃO

No cenário educacional contemporâneo, há uma crescente necessidade de metodologias que preparem os alunos para enfrentar os desafios do século XXI. O *Design Thinking*, uma abordagem centrada no ser humano para a resolução de problemas complexos e a inovação, surge como uma solução promissora para revitalizar a educação no ensino médio. Posto que, é necessário que se desenvolvam formas de chamar a atenção dos alunos para as aulas e engajá-los nas atividades propostas, pois a disputa de atenção com os aparelhos eletrônicos em sala tem sido árdua, apesar da proibição. E isso exige que o professor se reinvente e proponha técnicas diferentes e envolventes para a eficácia do ensino aprendizagem do componente curricular Arte, tanto no Ensino Médio, como em todas as etapas da educação básica.

Em uma breve pesquisa acerca dos principais aspectos e fundamentos das metodologias ativas, percebe-se que esta nova forma de ensino permite-nos entender que o aluno é capaz de tornar-se autônomo na medida em que o professor o oriente de forma correta. Também é possível dizer que as metodologias ativas incentivam a aprendizagem significativa, pois o aluno aproveita seu tempo em sala de aula para pôr em prática e sanar suas dúvidas sobre determinado assunto, sem que seja necessário que o professor ministre uma minipalestra em sua aula como há muito vem sendo feito.

Assim, vivenciei com alunos do ensino médio, um pouco da prática da metodologia ativa. Todavia, com a desventura de que eles não tenham estudado o assunto previamente, pois como trabalha-se com livro didático, a maioria acaba não abrindo seus livros em casa, esperam apenas o horário de aula para entrarem em contato com o objeto de ensino a ser trabalhado.

Desse modo, o processo de ensino aprendizagem baseado em metodologias ativas é, de fato, o melhor caminho para a aprendizagem, pois ao executar suas próprias buscas, o aluno coloca em prática habilidades que certamente não seriam desenvolvidas caso o professor levasse tudo pronto para ser exposto em sala de aula. Nesse sentido, ao exercer a função de protagonista de sua formação, o aluno desenvolve também, uma aprendizagem mais significativa e efetiva, pois não assiste passivamente aulas enfadonhas e sem garantias de aprendizagem.

2. METODOLOGIA

No que diz respeito à produtividade desta pesquisadora, posso dizer que este ano estive participando de alguns eventos importantes para minha vida acadêmica. Participei do XIV Encontro de História Oral da Região Norte e no V Encontro Pan-Amazônico de História Oral,

com o tema: “*Amazônia Centro do Mundo: História Oral e Lutas Amazônicas Contemporâneas*”, cujo evento foi realizado entre os dias 04 e 06 de junho de 2025, na Universidade Federal do Pará, na cidade de Belém, estado do Pará. Participei dessa modalidade com uma apresentação de comunicação oral com o trabalho, *Cinema, memórias e narrativas de vida: a formação do leitor e suas projeções nas telas da sétima arte*, que foi aceito para apresentação no Simpósio Temático ST06 - História oral e artes na Amazônia contemporânea (sécs. XX-XXI).

Este estudo apresenta, por meio de relatos de experiência de Benedito Pacheco de Souza, como o cinema o influenciou enquanto sujeito histórico e como a sétima arte, como “máquina de sonhos” age sobre o imaginário desse espectador em específico. Para a análise desses relatos, buscaram-se determinadas informações sobre sua formação enquanto leitor, com estudos relacionados à memória, história oral e contribuições das teorias ligadas às histórias de vida. Assim, por meio de entrevista diálogo, coletou-se relatos de experiência para, a partir deles, observar o que ocorre com um espectador ao entrar em contato com outras formas de texto, como o cinema. Desse modo, constatou-se que o nascimento do cinéfilo ocorre por vários motivos, dentre eles, a leitura apresenta-se como primordial para que os olhos busquem novas reproduções e representações de papéis que nasceram nos livros.

Outro evento do qual participei, foi o V Congresso de Letras do Campus Universitário do Tocantins/Cametá e I Seminário de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, na área temática (a) Ensino-aprendizagem de Português (língua), com o trabalho “*Uma proposta para o ensino da língua portuguesa na EJA ensino médio: os rearranjos educacionais para os “passageiros da noite”*”, sob minha autoria e demais autoras Marineth Martins Da Silva, Úrsula Arlene Cardoso Bahia e Ana Paula Martins Alves Salgado, na modalidade de Comunicação Oral.

O trabalho faz uma abordagem acerca da adaptação curricular necessária para o público da EJA/ENSINO MÉDIO. Objetivando analisar a produção e interpretação textual de alunos da EJA/Ensino médio e propor uma intervenção pedagógica a fim de amenizar as problemáticas apresentadas por eles, buscou-se analisá-las com foco na construção de sentidos e interpretação dos itens, bem como na ortografia e estrutura sintática para assim, propor uma sequência didática que incluísse atividades pedagógicas contextualizadas voltadas para revisão e eventual aprendizagem dos objetos de ensino. O estudo acerca da temática assentou-se no fato de que é necessário que se criem oportunidades significativas para a revisão e eventual aprendizagem dos alunos que necessitam estudar no turno da noite devido ao trabalho que exercem para seu sustento.

Ambas as apresentações terão publicação dos ANAIS do evento, logo, no segundo semestre teremos a publicação dos artigos mencionados e, certamente, serão de grande contribuição para os campos das artes e da língua portuguesa. Ainda neste semestre participarei de outro evento: *VII colóquio de letras em Breves*, com o tema *Marajó de todas as letras: educação, arte e cultura*, no período de 26, 27 e 28/06/2025, com o trabalho *Letramento visual: a linguagem cinematográfica no ensino das artes visuais no ensino médio, escola Tancredo Neves - Melgaço-Pá*.

Este trabalho baseia-se no uso da linguagem cinematográfica como ferramenta de expressão identitária e construção de conhecimento nas aulas de Arte no ensino médio, o qual por meio de oficinas práticas, os alunos são convidados a explorar narrativas audiovisuais que dialogam com suas memórias, afetos e territórios, valorizando suas próprias referências culturais, a partir dos curtas “*A onda - festa da pororoca*” (2005) e “*O rapto do peixe-boi*” (2008), ambos de Cássio Tavernard. A pesquisa está em andamento pelo curso de Mestrado Profissional Em Artes Em Rede Nacional/Profartes – UFPA, e será apresentada em formato de comunicação oral, também com publicação nos ANAIS. Este mesmo trabalho também foi inscrito no *XI Fórum Bienal de Pesquisa em Artes: Artes e Emergências Globais*, que ocorrerá nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de agosto de 2025, em Belém/PA, no campus I da Universidade Federal do Pará.

Todos estes trabalhos envolvem o uso de metodologias que convergem para a produção e aprimoramento de conhecimento. Logo, o presente trabalho aqui apresentado também figura entre as produções acadêmicas desenvolvidas a partir de metodologias ativas que se utilizam de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Posto que, os processos de ensino e aprendizagem mais adequados aos estudantes atualmente são aqueles que incentivam a autonomia estudantil, aqueles que sincronizam o que se estuda e o que se aplica no cotidiano, este trabalho, nasce a partir de uma produção da Unidade Curricular *Design e Gestão de Ambientes de Aprendizagem*, no curso de pós-graduação, *Educação contemporânea com ênfase em projeto de vida*, do Instituto ÂNIMA.

Este curso explorou ambientes presenciais, virtuais e híbridos, juntamente com estratégias para a gestão significativa desses ambientes. Ao abordar inovações nos processos de ensino e aprendizagem, metodologias ativas – ágeis, imersivas e analíticas – e seu impacto na promoção de experiências de aprendizagem significativas e adaptáveis às necessidades dos estudantes, levou-me a utilizar atividades que permitissem metodologias ativas como o *Desing Thinking*.

2.1 Experimentar, aprender e refinar: a dinâmica metodológica do projeto

A pesquisa é de cunho qualitativo, baseada em pesquisa etnográfica com alunos e professora, e apresenta também características fenomenológicas, uma vez que segundo Merleau-Ponty (1999), quando o ser humano se depara com algo que se apresenta diante de sua consciência, primeiro, nota e percebe esse objeto em total harmonia com a sua forma, a partir de sua consciência perceptiva. Após perceber o objeto, este entra em sua consciência e passa a ser um fenômeno. Desse modo, o desenvolvimento de oficinas e relato de experiência do projeto comporão o corpo metodológico deste trabalho.

Partindo do princípio de que o “homem se faz presente pelo seu corpo e este participa do processo cognitivo”, na fenomenologia da percepção, vislumbra-se aqui a concretização dos princípios do *design thinking*: empatizar, definir, idear, prototipar e testar, de acordo com o Relatório final do Instituto Tellus em parceria com o Instituto Península (2015), Aprender a aprender: como o design pode transformar a escola.

Nesse sentido, o desenvolvimento da oficina e suas etapas consistirá em 1 – DESCOBERTA: Propor aos alunos o desafio; 2 – INTERPRETAÇÃO: Procurar significados; 3 – IDEACÃO: Gerar ideias, partindo do que eles têm dentro de si, 4 – EXPERIMENTAÇÃO: Prototipar e 5 – EVOLUÇÃO: documentar o processo. Resumidamente, imersão, prototipagem e revisão.

Logo, para construção desta oficina, deixei-me envolver em processo criativo para então gerar os módulos de cada aula. Para isso, me fiz a primeira pergunta envolvendo o currículo: Como posso engajar meus alunos de maneira convincente a aprender *Arte Contemporânea*? Em seguida, como posso utilizar o espaço da sala de aula para melhor engajar e apoiar os aprendizes de hoje? Na sequência, como podemos planejar maneiras de nos mantermos concentrados nas atividades de sala de aula? E, por fim, como podemos acompanhar o desenvolvimento de traços do caráter dos estudantes ao longo do tempo para formar nossa metodologia de ensino mais intencionalmente?

Assim, chegamos a essa sequência envolvendo *Arte Contemporânea*, mas que pode ser qualquer outro objeto de ensino.

1. DESCOBERTA. Empatizar: esse primeiro momento consiste em propor aos alunos o desafio de criar imagens com colagem, ouvir as propostas partindo da pergunta: como posso...

Relacionando às competências socioemocionais, podemos dizer que se trata do escutar, ação importante para a construção do conhecimento, uma vez que esse não acontece com ações isoladas, mas em interação com outros. Desse modo, pode-se propor uma chuva de ideias para

que se possa visualizar cada uma delas. Daí temos a efetivação da colaboração, o saber ouvir, pois parte-se das trocas interpessoais dos indivíduos e suas peculiaridades. Assim, formam-se trios e pede-se que anotem o resumo das ideias a serem consideradas, e, para que não se percam da ideia central, definem-se limites de extensão para as projeções, e definições de objetivos.

2. INTERPRETAÇÃO. Definir: nesse segundo momento, deve-se selecionar ideias promissoras e socializar com os colegas para que possam opinar.

A documentação e compartilhamento das ideias podem levar ao encontro de definições dos projetos que eles irão realizar na aula seguinte. Esse é o momento de elencar as ideias que se referem ao seu contexto pessoal, selecionar imagens a serem recortadas e preparar o material a ser utilizado como suporte. Aqui, pode-se, inclusive, utilizar materiais recicláveis, pois há infinitas possibilidades de reusos para revistas, tecido, caixas de papelão, entre outros, ecologicamente corretos.

3. IDEACÃO. Esboçar: nessa aula, os alunos irão refinar suas ideias, promovendo choque de realidade. Eles irão idear parte de seus projetos como forma de visualizar suas escolhas, já com os materiais disponíveis. A proposta é ir devagar, aos poucos, freando a velocidade com que consumimos informação.

4 – EXPERIMENTAÇÃO. Prototipar: É o momento de não ter medo de errar. Devem testar aspectos variados em pelo menos três versões diferentes, criar.

5 – EVOLUÇÃO. Revisar: nesse momento, os alunos irão compartilhar suas experiências prototipadas, repensar suas ideias e acompanhar as dos colegas. É o momento de troca de aprendizagens e fechamento do projeto.

O *lócus* dessa pesquisa foi uma turma do terceiro ano do ensino médio da escola Tancredo de Almeida Neves em Melgaço – Pará. Turma essa que compunha o corpo discente do programa *Acerele o saber do governo estadual e visa corrigir o fluxo idade-série dos alunos regularmente matriculados*. A organização deste estudo deu-se no decorrer do ano letivo, mais precisamente, nas aulas de Arte que envolveram o objeto de ensino *arte Contemporânea*. Dado o fato de o projeto ter se estendido pelo quarto bimestre, a atividade foi tida como a 4ª avaliação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para que esse trabalho fosse possível, primeiro estudamos um texto sobre Arte Contemporânea, assistimos vídeos explicativos e vimos algumas obras como instalações, performances, intervenções de rua, pinturas e esculturas. Já na primeira fase do processo, dentro do contexto compreender e lembrar da taxonomia de Bloom *apud* Ferraz e Belhot (2010),

apresentei o objeto de conhecimento *Arte contemporânea* aos alunos. Li e comentei alguns conceitos e, após, fomos para a fase de descoberta, na qual os alunos seriam instigados a pensar no “como posso?”. A proposta era começar com uma nuvem de ideias. Todavia, ao perguntar aos alunos o que entendiam por arte Contemporânea, fui surpreendida pela constatação de que “não sabiam”.

Porém, algo importante que observei foi o interesse pela aula aumentar quando utilizei vídeos explicativos sobre a concepção de arte contemporânea (imagem 1) *Como entender arte contemporânea? (VIVIEUVI)*, e durante a exibição fui fazendo intervenções pontuais. Quando chegávamos a um trecho que havia resumos, pedi que anotassem as informações em seu caderno. Nesse sentido, a ideia era de que eles pudessem visualizar a aquisição do conceito.

Imagem 01 – Alunos assistindo um vídeo explicativo sobre o conceito de arte contemporânea.

Fonte: arquivo da pesquisa (2024)

Duas semanas se passaram sem aulas e em nosso retorno os alunos precisaram utilizar o texto do livro didático *O que é arte contemporânea?* (Meira, 2016. p.288-289) para acompanhar a conceituação de arte contemporânea, pois o áudio do vídeo não funcionou, assim eles puderam visualizar melhor a conceituação por meio do texto teórico, apoiando-se em algumas imagens que exibi a eles, pois estive em uma exposição do Arte Pará, no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, em outubro de 2024 e pude mostrar a produção de alguns artistas paraenses a eles (imagens 02, 03 e 04). Dentre os quais, Bárbara Savannah, Dias Júnior, Dumas Seixas, Éder Oliveira, Elza Lima, e outros, incluindo o artista indígena Feliciano Lana Desana. A exposição também trouxe um recorte especial, “Luiz Braga – o percurso do Olhar”, em homenagem ao renomado fotógrafo, que em 2025 celebra 50 anos de carreira.

Imagem 02 – Triptico apresentando crítica ao naufrágio que matou búfalos no porto de Vila do Conde.

Fonte: arquivo pessoal da autora (2024)

Imagem 03 – Momentos de fé e devoção no círio de Nazaré.

Fonte: arquivo pessoal da autora (2024)

Imagem 04 – Retratos de mulheres indígenas ancestrais

Fonte: arquivo pessoal da autora (2024)

Após contextualização, retomei o conceito de arte contemporânea explicando que a arte pode também ser instrumento de críticas, como na imagem 02 e de perpetuação de linhagens ancestrais, como na imagem 04. Posteriormente à explanação, pedi que os alunos se

organizassem em trios para fazermos a nuvem de ideias, ou brainstorm. A partir da temática: consciência negra. Distribuí *post its* para cada grupo e pedi que escrevessem de três a cinco palavras relacionadas ao tema (imagens 05, 06, 07 e 08).

Imagem 05 – Grupos de trabalho montando palavras-chave.

Fonte: arquivo da pesquisa (2024)

Imagem 07 – Grupos de trabalho montando palavras-chave.

Fonte: arquivo da pesquisa (2024)

Imagem 06 – Grupos de trabalho montando palavras-chave.

Fonte: arquivo da pesquisa (2024)

Imagem 08 – Grupos de trabalho montando palavras-chave.

Fonte: arquivo da pesquisa (2024)

Os grupos trabalharam colaborativamente e, após, distribuí lápis de cores variadas para que pudessem grafar as palavras de forma colorida, uma maneira de chamar a atenção deles, pois quanto mais cor, mais ficam interessados na atividade, mesmo sendo adolescentes. Depois da nuvem de palavras, pedi que as organizassem de maneira a criar uma frase completa voltada à temática. A partir da criação da frase, pedi que pensassem em uma forma de transformar isso em uma produção artística: painel, poema, desenho, pintura, colagem, calendário, camisa, agenda ou qualquer outra maneira de suporte. Todos eles preferiram o cartaz (houve um problema técnico com o aparelho celular que estava utilizando para efetuar os registros fotográficos, e eles acabaram se perdendo).

Ao final, os estudantes apresentaram um resumo do que pesquisaram conforme a frase que criaram. Eles expuseram seus cartazes e defenderam suas ideias em uma roda de conversa que os deixou mais à vontade e cheios de confiança para falarem de um tema que há muito incomoda a sociedade, porém pouco se fala sobre isso. Em 20 de novembro comemora-se o dia da Consciência Negra, no entanto, não se observa nenhum movimento nas escolas, nem mesmo postagens de *flies* alusivos à data.

Assim, o desenvolvimento dessa atividade trouxe à tona exatamente a necessidade de serem trabalhadas questões como essa em sala de aula. E o processo criativo artístico projetado pelos alunos, demonstra que eles se envolvem nas atividades conforme o tema seja de seu interesse. Porém, ainda se faz necessário que muitos outros estudos sejam realizados no que tange à produção de conhecimento em metodologias ativas voltadas para a sala de aula, especialmente por se tratar de uma geração que não tem interesse em participar das propostas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No atual cenário educativo, o desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho e vida pessoal, dos estudantes deve focar na prática das teorias estudadas na escola, logo, o *Design Thinking* oferece uma abordagem prática e colaborativa engajadora para os alunos, e de maneiras inovadoras. Em vez de simplesmente absorver informações, os alunos são incentivados a explorar, experimentar e criar soluções para problemas reais. Esta metodologia é particularmente relevante para o ensino médio, onde o desenvolvimento de habilidades críticas, criativas e colaborativas é essencial para o sucesso acadêmico e profissional dos estudantes.

Desse modo, utilizando-se das etapas que compõem a metodologia do *Design Thinking*, propõe-se o desafio de utilizar a técnica da colagem para a expressão da criatividade, expressão das identidades pessoais e impressões pessoais únicas do tempo dos alunos, pois sendo a sala de aula nosso foco de observação, faz-se necessário que técnicas de aprofundamento e criação de conhecimento sejam fomentadas por meio de atividades que provoquem a criação de ativos do conhecimento.

Assim, entra em vigor os quatro “P’s” da aprendizagem: projetos, paixão, pares e pensar brincando. Logo, sé há um fenômeno a ser observado que seja a inovação. Se há um método a ser investigado como causa, que seja o *Design Thinking* enquanto aplicação metodológica para criação do conhecimento. Pois, a metodologia encoraja uma abordagem centrada no aluno, promovendo a experimentação e a prototipagem, permitindo que eles testem e refinem suas

ideias de forma mais eficaz, o que resultará, certamente em atividades profundamente ressonantes no processo criativo.

REFERÊNCIAS

FERRAZ, Ana Paula do Carmo Marcheti; BELHOT, Renato Vairo. **Taxonomia de Bloom:** revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais. In: Gest. Prod., São Carlos, v. 17, n. 2, p. 421-431, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/gp/a/bRkFgcJqbGCDp3HjQqFdqBm/?format=pdf&lang=pt#:~:text=A%20Taxonomia%20de%20Bloom%20%C3%A9,processo%20de%20ensino%20e%20aprendizagem>. Acesso em: 15/06/2025.

INSTITUTO PENÍNSULA. **Aprender a aprender:** como o design pode transformar a escola. (2015). Disponível em: https://porvir.org/wp-content/uploads/2015/03/20150121_RELATORIO_final.pdf. Acesso em: 15/06/2025.

IDEO. Riverdale Country Scholl. **Design thinking para educadores.** (2014). Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=4349675>. Acesso em: 15/06/2025.

MEIRA, Beá. **Percursos da arte:** volume único: ensino médio: arte. 1ª Ed. São Paulo: Scipione, 2016.

MERLEAU PONTY, Maurice. **Fenomenologia da percepção.** [Tradução Carlos Alberto Ribeiro de Moura]. - 2- ed. - São Paulo: Martins Fontes, 1999. - (Tópicos)

Vídeos

Como entender arte contemporânea? (VIVIEUVI). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ApMj76kCVRU>. Acesso em: 18/09/2024.